

BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA SURUNKALI PNEVMONIYA OQIBATIDA O'PKDA RIVOJLANGAN FIBROTIK O'ZGARISHLARNING MORFOLOGIK TAHLILI

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF FIBROTIC CHANGES DEVELOPED IN THE LUNGS AS A RESULT OF CHRONIC PNEUMONIA IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИБРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, РАЗВИВШИХСЯ В ЛЁГКИХ ВСЛЕДСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Tokhtasinov M.S.

<https://orcid.org/0009-0000-4666-007X>

Turdimatov D.S.

<https://orcid.org/0009-0006-0568-3084>

Central Asian Medical University

Xolmatov I.X.

<https://orcid.org/0009-0008-9117-8918>

Farg'ona viloyat Patologoanatomiya byurosi

Annotatsiya. Bolalar serebral falaji bilan og'riqan bemorlarda surunkali pnevmoniya nafas tizimi asoratlari orasida muhim o'rin tutadi hamda o'lim ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi surunkali pnevmoniya oqibatida rivojlangan o'pka fibrozining morfologik xususiyatlarini o'rganishdan iborat bo'ldi. Tadqiqot Farg'ona viloyat patologik anatomiya byurosida retrospektiv usulda olib borildi. Tekshiruv materiali sifatida bolalar serebral falaji bilan og'riqan va surunkali pnevmoniya oqibatida vafot etgan bolalarning avtopsiya materiallari hamda gistologik preparatlari o'rganildi. Gistologik kesmalar gematoksilin-eozin va Van Gieson usullarida bo'yali mikroskopik tahlil qilindi. Tekshiruv davomida interstitsial va peribronxial fibroz, perivaskulyar skleroz, alveolalararo septalarning qalinlashuvi hamda pnevmosklerotik deformatsiyalar aniqlanishi kuzatildi. Ayrim hollarda surunkali yallig'lanish infiltratsiyasi va atelektatik o'choqlar qayd etildi. Aniqlangan morfologik o'zgarishlar surunkali respirator yetishmovchilik rivojlanishida muhim patomorfologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bolalar serebral falaji, surunkali pnevmoniya, fibroz, pnevmoskleroz, patomorfologiya.

Abstract. Chronic pneumonia in children with cerebral palsy is an important complication of the respiratory system and has a significant impact on mortality. The aim of this study was to study the morphological features of pulmonary fibrosis that developed as a result of chronic pneumonia. The study was conducted retrospectively at the Fergana Regional Bureau of Pathological Anatomy. As a study material, autopsy materials and histological preparations of children with cerebral palsy who died as a result of chronic pneumonia were studied. Histological sections were stained with hematoxylin-eosin and Van Gieson and analyzed microscopically. During the study, interstitial and peribronchial fibrosis, perivascular sclerosis, thickening of interalveolar septa, and pneumosclerotic deformations were observed. In some cases, chronic inflammatory infiltration and atelectatic foci were noted. The identified morphological changes serve as an important pathomorphological basis for the development of chronic respiratory failure.

Keywords: cerebral palsy in children, chronic pneumonia, fibrosis, pneumosclerosis, pathomorphology.

***Аннотация.** Хроническая пневмония у детей с церебральным параличом является важным осложнением дыхательной системы и оказывает значительное влияние на смертность. Целью данного исследования было изучение морфологических особенностей легочного фиброза, развившегося в результате хронической пневмонии. Исследование проводилось ретроспективно в Ферганском региональном бюро патологической анатомии. В качестве материала исследования были изучены аутопсийные материалы и гистологические препараты детей с церебральным параличом, умерших от хронической пневмонии. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван Гисону и анализировали микроскопически. В ходе исследования наблюдались интерстициальный и перибронхиальный фиброз, периваскулярный склероз, утолщение межальвеолярных перегородок и пневмосклеротические деформации. В некоторых случаях отмечались хроническая воспалительная инфильтрация и ателектатические очаги. Выявленные морфологические изменения служат важной патоморфологической основой для развития хронической дыхательной недостаточности.*

***Ключевые слова:** детский церебральный паралич, хроническая пневмония, фиброз, пневмосклероз, патоморфология.*

Dolzarbliqi. Bolalar serebral falaji (BSF) — markaziy nerv tizimining prenatal, intranatal yoki erta postnatal davrda shikastlanishi oqibatida shakllanuvchi, harakat, mushak tonusi va koordinatsiya buzilishlari bilan tavsiflanuvchi surunkali nevrologik kasallikdir. Mazkur sindromda nafaqat motor funksiyalar, balki yutish, nafas olish va sekretsiyani evakuatsiya qilish mexanizmlarining buzilishi ham kuzatiladi. Shu sababli BSF bilan ogʻrigan bolalarda respirator tizim kasalliklari eng koʻp uchraydigan va prognozni ogʻirlashtiruvchi asoratlarni qatoriga kiradi. Ushbu guruhdagi bemorlarda disfagiya, gastroezofageal refluks, yoʻtal refleksining pasayishi hamda nafas mushaklari faoliyatining yetarli emasligi tufayli pastki nafas yoʻllariga infeksiya agentlari va oziq zarrachalarining tushishi uchun qulay sharoit yuzaga keladi. Natijada qaytalanuvchi aspiratsiya epizodlari va surunkali yalligʻlanish jarayonlari rivojlanib, bronx-oʻpka tizimida struktur qayta qurilishlar shakllanadi. Uzoq davom etuvchi pnevmoziya jarayonida yalligʻlanishning proleferativ bosqichi ustunlik qilib, qaytmas structural oʻzgarishlar shakllanadi. Uning oqibatida alveolyar va interstitsial toʻqimalarda destruktiv hamda sklerotik oʻzgarishlar yuzaga keladi. Oʻpkada takrorlanuvchi yalligʻlanish va gipoksiya fonida fibroblastlar proliferatsiyasi kuchayadi, kollagen tolalarining ortiqcha toʻplanishi kuzatiladi va interstitsial fibroz shakllanadi. Jarayon chuqurlashgan sari peribronxial fibroz, perivaskulyar skleroz, alveolyar septalarning qalinlashuvi va pnevmosklerotik deformatsiyalar rivojlanishi mumkin. Fibroz toʻqima miqdorining ortishi oʻpkaning elastikligini kamaytirib, alveolyar ventilyatsiya va gaz almashinuvining buzilishiga olib keladi. Bu esa surunkali gipoksemiya, respirator yetishmovchilik va ikkilamchi gemodinamik oʻzgarishlar rivojlanishiga sabab boʻladi. Ayniqsa bolalar serebral falajida bu holat kasallikning klinik kechishini ogʻirlashtirib, oʻlim koʻrsatkichining oshishiga xizmat qiladi. Soʻnggi yillarda bolalar serebral falajida respirator asoratlarning klinik jihatlari keng oʻrganilgan boʻlsa-da, surunkali pnevmoziya oqibatida oʻpkada rivojlanadigan fibrotik oʻzgarishlarning morfologik xususiyatlari yetarli darajada yoritilmagan. Fargʻona patologik anatomiya byurosida toʻplangan avtopsiya va gistologik materiallarni tahlil qilish ushbu masalani chuqurroq oʻrganish imkonini beradi. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning maqsadi bolalar serebral falaji fonida surunkali pnevmoziya oqibatida rivojlangan fibrotik oʻzgarishlarning morfologik xususiyatlarini aniqlash va baholashdan iborat.

Tadqiqot maqsadi: Bolalar serebral falaji bilan ogʻrigan bemorlarda surunkali pnevmoziya fonida yuzaga keladigan oʻpka toʻqimasidagi qaytmas fibrotik qayta qurilish jarayonlarini morfologik jihatdan oʻrganish va ularning patogenetik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot da retrospektiv morfologik tahlil asosida olib borildi. Tekshiruv materiali sifatida 2022–2025-yillar davomida bolalar serebral falaji tashxisi qoʻyilgan va surunkali pnevmoziya oqibatida vafot etgan bemorlarning avtopsiya materiallari hamda gistologik preparatlari oʻrganildi. Oʻrganilgan oʻpka toʻqimalari standart patomorfologik ishlov

berish jarayonidan o'tkazildi. Materiallar 10% neytral formalin eritmasida fiksatsiya qilinib, parafin bloklarga quyildi va 4–5 mkm qalinlikdagi kesmalar tayyorlandi. Gistologik tekshiruv jarayonida gematoksilin-eozin bo'yash usuli umumiy to'qima tuzilishini baholash uchun, Van Giyeson usuli esa kollagen tolalar va fibrotik o'zgarishlarni aniqlash uchun qo'llanildi. Zaruratga ko'ra qo'shimcha ravishda Masson trixrom usuli ham ishlatildi. Morfologik tahlil davomida o'pka parenximasida interstitsial fibroz darajasi, peribronxial va perivaskulyar skleroz, alveolyar septalarning qalinlashuvi, shuningdek pnevmosklerotik deformatsiyalar mavjudligi baholandi. Har bir holatda yallig'lanish infiltratsiyasining darajasi va to'qima strukturasi buzilish xususiyatlari alohida qayd etildi. Olingan natijalar mikroskopik kuzatuvlar asosida tizimlashtirildi va morfologik o'zgarishlarning klinik kechish bilan bog'liqligi tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot davomida Farg'ona viloyat patologik anatomiya byurosida o'rganilgan materiallarda bolalar serebral falaji bilan og'riqan bemorlarning o'pka to'qimasida surunkali pnevmoniya fonida turli darajadagi fibrotik o'zgarishlar aniqlanadi. Mikroskopik tekshiruvda ko'pchilik hollarda interstitsial to'qimada kollagen tolalarning diffuz yoki o'choqli ko'payishi kuzatilib, bu alveolyar strukturalarning sezilarli darajada torayishi va gaz almashinuv yuzasining kamayishi bilan kechgan. Ayrim preparatlarda alveolyar septalar qalinlashgan bo'lib, ularning elastik xususiyati yo'qolganligi qayd etildi. Peribronxial zonalarda fibroz to'qimaning o'sishi bronx devorlarining deformatsiyasiga olib kelgan bo'lib, bu holat bronx bo'shlig'ining qisman yoki to'liq torayishi bilan birga kuzatilgan. Shu bilan birga, perivaskulyar sohalarida ham sklerotik o'zgarishlar rivojlanib, mikrosirkulyatsiya buzilishlariga sharoit yaratgan. Bir qator hollarda surunkali yallig'lanish infiltratsiyasi fonida fibroblastlar faolligining ortishi va kollagen sintezining kuchayishi aniqlanib, bu jarayon pnevmoskleroz shakllanishiga olib kelgan. Uzoq davom etgan yallig'lanish natijasida ayrim o'choqlarda fibroatelektatik o'zgarishlar va o'pka to'qimasining qaytmas deformatsiyasi kuzatildi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, bolalar serebral falaji bilan og'riqan bemorlarda takrorlanuvchi aspiratsiya va nafas yo'llarining himoya mexanizmlarining susayishi surunkali pnevmoniya rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Bizning kuzatuvlarimiz ham ushbu fikrlarni tasdiqlab, uzoq davom etuvchi yallig'lanish jarayoni o'pka to'qimasida fibrotik qayta qurilish jarayonlarini faollashtirishini ko'rsatdi. Alohida ta'kidlash kerakki, fibroz darajasi klinik kechish og'irligi va kasallik davomiyligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uzoq davom etgan holatlarda pnevmosklerotik o'zgarishlar ustunlik qilgan.

1-rasm. O'ng o'pkaning makroskopik tasviri: O'pka chetida kompensator emfizema, markazida kulrang-qizg'ish gemorragik o'choqlar.

2-rasm. Chap o'pkaning makroskopik tasviri: Bronx atrofidagi o'pka to'qimasida qalinlashgan va zichlashgan fibrotik o'choqlar.

Makropreparatlarda: o'pka kattalashgan, zichlashgan, yuzasi notekis. Plevra yuzasida xiralashish va qalinlashish kuzatiladi. Kesib ko'rilganda o'pka to'qimasi havo saqlamagan, kulrang-qizg'ish rangda, ayrim joylarda qoramtir-gemorragik o'choqlar mavjud. To'qima zich, elastikligi

kamaygan. Fibroz o'choqlari tufayli o'pka parenximasi qattiqlashgan va deformatsiyalangan. Bronxlar atrofida biriktiruvchi to'qima ko'paygan.

3-rasm. O'ng o'pkaning mikroskopik tasviri: Pushti rangda o'pka oraliq to'qimasi fibrozlanishi; alveola devori qalinlashgan va bo'shlig'i toraygan; markazda ko'k-binafsha rangli yallig'lanish hujayralari.

4-rasm. Chap o'pkaning mikroskopik tasviri: Bronx atrofida o'pka to'qimasida qizil rangda ko'p miqdorda kollagen tolalar; qon tomirlar devori sklerozlangan; qon tomir atrofida deformatsiyalangan pnevmosklerotik o'choq.

Mikropreparat Mikroskopik tekshiruvda alveolalararo septalar qalinlashgan, biriktiruvchi to'qima proliferatsiyasi kuzatiladi. Alveola bo'shliqlarida ko'p miqdorda yallig'lanish hujayralari — asosan limfotsit va neytrofillar aniqlanadi. Ayrim alveolalar eksudat bilan to'lgan. Qon tomirlarda to'laqonlilik va mayda gemorragiyalar mavjud. O'pka parenximasida fibroz o'choqlari sababli normal tuzilish buzilgan pnevmosklerotik o'zgarishlar ko'rinadi.

Xulosa. Bolalar serebral falaji bilan og'rigan bemorlarda surunkali pnevmoniya uzoq davom etuvchi yallig'lanish jarayoni sifatida o'pka to'qimasida qaytmas morfologik o'zgarishlarning shakllanishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday bemorlarda fibrotik qayta qurilish jarayonlari asosan interstitsial, peribronxial va perivaskulyar sohalarida rivojlanib, o'pkaning normal arxitektonikasini sezilarli darajada buzadi. Fibroz jarayonlar alveolyar septalarning qalinlashuvi, gaz almashinuv yuzasining kamayishi hamda o'pka elastikligining pasayishi bilan kechib, respirator yetishmovchilik rivojlanishida muhim patomorfologik asos bo'lib xizmat qiladi. Uzoq davom etgan yallig'lanish fonida pnevmosklerotik o'zgarishlar va fibroatektatik o'choqlar shakllanishi kasallik og'irligini yanada kuchaytiradi. O'tkazilgan morfologik tahlillar bolalar serebral falajida nafas yo'llari himoya mexanizmlarining buzilishi surunkali pnevmoniya rivojlanishiga zamin yaratishini va bu jarayon o'pka to'qimasida progressiv fibroz jarayoni bilan yakunlanishini tasdiqladi. Shu bilan birga, aniqlangan morfologik o'zgarishlar kasallikning davomiyligi va klinik og'irligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, kech bosqichlarda sklerotik o'zgarishlar ustunlik qilishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Айшауова Р. Р., Мещеряков В. В., Скучалина Л. Н. Анализ факторов риска развития бронхолегочной патологии у детей с детским церебральным параличом // Вестник СурГУ. Медицина. – 2020. – №. 1 (43). – С. 8-14.
2. Камалова А. А., Рахмаева Р. Ф., Малиновская Ю. В. Морфофункциональные особенности органов пищеварения при детском церебральном параличе // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2020. – №. 1 (173). – С. 56-65.
3. Kelly S. B. и др. Progressive inflammation reduces high-frequency EEG activity and cortical dendritic arborisation in late gestation fetal sheep // Journal of Neuroinflammation. 2023. Т. 20. № 1.
4. Khemani R. G. и др. Paediatric acute respiratory distress syndrome incidence and epidemiology (PARDIE): an international, observational study // The Lancet Respiratory Medicine. 2018. Т. 7. № 2. С. 115.

5. Ziaka M., Exadaktylos A. K. Pathophysiology of acute lung injury in patients with acute brain injury: the triple-hit hypothesis // *Critical Care*. 2024. Т. 28. № 1.
6. Yao H. и др. Timing and cell specificity of senescence drives postnatal lung development and injury // *Nature Communications*. 2023. Т. 14. № 1.